

La termodinámica en lo cotidiano una relación constante e inevitable

Thermodynamics in everyday life is a constant and inevitable relationship

Huarcaya Clemente, Jenny Margoth^a, Mallma Perez, Israel^b

Facultad de ingeniería de minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

^aAutor correspondiente: jennyhuarcayaclemente404@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.15826103

Resumen

El presente ensayo analiza tres procesos térmicos comunes: el calentamiento del agua, el aislamiento térmico y la evaporación, como representaciones claras y accesibles de los principios fundamentales de la termodinámica. Con el objetivo de comprender cómo estos fenómenos cotidianos permiten evidenciar conceptos como la transferencia de calor, la conservación de la energía, el equilibrio térmico y los cambios de estado de la materia que permiten comprender de manera más precisa el comportamiento de la energía en los sistemas. Este ensayo se desarrolló utilizando un enfoque inductivo, basado en la observación de situaciones térmicas comunes en la vida diaria, este método permitió desarrollar una comprensión científica a partir de experiencias cotidianas, facilitando el análisis reflexivo de fenómenos reales mediante la aplicación de los principios fundamentales de la termodinámica. Este ensayo se justifica porque muchas veces se enseña la termodinámica de forma teórica y alejada de la realidad diaria, lo que dificulta su comprensión, al enfocarnos en situaciones cotidianas, es posible entender estos principios termodinámicos y motivar una reflexión más crítica sobre el uso de la energía, promoviendo así una formación científica más significativa y orientada a la sostenibilidad, se busca demostrar que incluso los actos más simples, como hervir agua o cubrir un recipiente responden a principios termodinámicos. Asimismo, se espera evidenciar que comprender estos procesos ayuda a tomar decisiones más sostenibles y eficientes en el uso de la energía tanto en el hogar como en entornos técnicos o industriales.

Palabras clave: transferencia de calor, termodinámica cotidiana, aislamiento térmico, evaporación, equilibrio térmico.

Abstract

This paper explores three everyday thermal processes heating water, thermal insulation, and evaporation as practical illustrations of the key principles of thermodynamics. The purpose is to show how these familiar situations exemplify concepts like energy transfer, conservation of energy, thermal balance, and phase changes, which provide a clearer insight into how energy behaves within systems. The analysis is based on an inductive method, starting from daily observations of thermal phenomena. This strategy allowed the student to build scientific understanding from real world experiences, promoting thoughtful engagement with everyday occurrences through the lens of thermodynamic laws. The work is relevant because thermodynamics is often presented abstractly, disconnected from real life, which makes it harder to grasp. By examining relatable scenarios, this essay aims to make thermodynamic ideas more understandable and to encourage critical thinking about energy consumption. It also supports a more meaningful science education that emphasizes sustainability. The intention is to highlight how ordinary actions, like boiling water or insulating a pot, are governed by thermodynamic laws. Moreover, it aims to show that by understanding these simple processes, people can make more energy efficient and sustainable choices both in domestic and professional contexts.

Keywords: heat transfer, everyday thermodynamics, thermal insulation, evaporation, thermal equilibrium.

1. Introducción

La termodinámica es una ciencia que estudia los efectos del calor desde un enfoque mecánico, así como las distintas formas de energía y las leyes que regulan su comportamiento, teniendo su origen en la mecánica, que analiza el movimiento, las fuerzas y el trabajo, y en la termología, que se centra en los fenómenos térmicos, aplicándose únicamente a sistemas formados por partículas en equilibrio no afectados por influencias externas, y cuyos principios no derivan de teorías abstractas sino de la observación experimental, mientras que la energía, aunque carece de una definición absolutamente precisa, se considera una propiedad de la materia capaz de generar transformaciones en el estado de los cuerpos o de realizar distintos tipos de trabajo como el mecánico o el eléctrico (Mendoza Huallpa, 2021).

Diversos autores han señalado que la comprensión de los principios termodinámicos puede fortalecerse significativamente cuando se relaciona con experiencias del entorno cotidiano. Un ejemplo de ello se encuentra en el artículo de Handoyo (2007) con el tema "El interés de aprender termodinámica a través de la vida diaria", el cual examina objetos comunes como ollas a presión, neumáticos, sistemas de refrigeración y calentadores para ilustrar cómo estos dispositivos operan bajo las leyes fundamentales de la termodinámica. Esta investigación sostiene que vincular los contenidos teóricos con ejemplos prácticos y familiares no solo incrementa el interés del estudiante, sino que también facilita la asimilación de conceptos complejos como la entropía, la entalpía o el equilibrio térmico. Asimismo, destaca que observar situaciones cotidianas por ejemplo, un auto expuesto al sol o un recipiente térmico desde esta perspectiva permite establecer conexiones más sólidas entre la teoría científica y su utilidad práctica, resaltando así la relevancia de la termodinámica en la innovación tecnológica y en el uso eficiente de la energía.

La termodinámica es una de las ciencias con mayor impacto en nuestra vida cotidiana, ya que sus principios se aplican en el diseño y funcionamiento de numerosos dispositivos que utilizamos habitualmente. Desde los sistemas de climatización en viviendas y edificios, hasta los motores de automóviles y la propia arquitectura de diversas estructuras, todos ellos incorporan fundamentos

termodinámicos para operar de manera eficiente. A diferencia de otras disciplinas, su presencia no siempre es evidente, ya que actúa de forma silenciosa y casi imperceptible. Su influencia principal radica en la capacidad que nos brinda para optimizar el uso de la energía y reducir al mínimo los residuos asociados a su transformación y aprovechamiento (Berry, 2019).

Los principios termodinámicos se manifiestan de forma evidente en actividades cotidianas, acciones tan simples como hervir agua, conservar la temperatura de una bebida o experimentar la sensación de frescura tras la evaporación del sudor, son ejemplos directos de fenómenos térmicos que ilustran leyes físicas universales. En este ensayo se abordan tres de estos procesos frecuentes, el calentamiento del agua, el aislamiento térmico y la evaporación con el fin de analizar cómo cada uno representa, de manera tangible, conceptos clave de la termodinámica. A partir de este análisis, se busca evidenciar que estos fenómenos no solo tienen una explicación científica, sino que su comprensión permite una aplicación más consciente y eficiente de la energía. Se parte de la hipótesis de que conocer estos principios en un contexto cotidiano puede fomentar el desarrollo de prácticas sostenibles, mejorar el diseño energético y fortalecer una cultura científica orientada al uso racional de los recursos.

2. Desarrollo

Calentamiento del agua

El calentamiento del agua constituye un claro ejemplo del principio de conservación de la energía, formulado en la primera ley de la termodinámica. Según Bravo (2014) La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma dentro de un sistema compuesto por una gran cantidad de partículas. Al aplicar una fuente de calor externa, como una hornilla o una resistencia eléctrica, se transfiere energía térmica al líquido, elevando su temperatura. Este proceso incrementa la energía cinética de las moléculas de agua, lo que se traduce en una mayor agitación molecular.

Cuando se calienta el agua a presión constante, esta absorbe energía térmica que se refleja inicialmente en un aumento gradual de su temperatura, sin cambiar de estado. Este proceso se conoce

como calentamiento sensible. Al alcanzar la temperatura de ebullición, el agua comienza a transformarse en vapor, permaneciendo constante la temperatura durante esta etapa. La energía suministrada en ese punto se utiliza exclusivamente para romper las fuerzas de enlace entre moléculas, en un fenómeno llamado vaporización. La temperatura a la que ocurre este cambio depende directamente de la presión del sistema (Yunes & Boles, 2012).

Una característica distintiva del agua es su elevado calor específico ($4.18 \text{ J/g}\cdot^{\circ}\text{C}$), lo cual implica que este proceso necesita una cantidad significativa de energía para experimentar cambios de temperatura. Esta propiedad convierte al agua en un excelente medio de almacenamiento y transporte de energía térmica, tanto en sistemas de calefacción domésticos como en aplicaciones industriales y solares.

Durante el proceso de calentamiento, el agua evoluciona hacia un estado de equilibrio térmico con su entorno, momento en el que cesa la transferencia neta de calor. En esta dinámica, pueden observarse los tres mecanismos fundamentales de transferencia térmica: conducción, cuando el calor fluye desde la fuente a través del recipiente hacia el líquido; convección, mediante el movimiento de las capas de agua caliente desde el fondo hacia la superficie; y radiación, en forma de ondas electromagnéticas emitidas por la fuente de calor (Ruiz Padillo, 2017).

La diferencia fundamental entre la transferencia de calor y la termodinámica es que esta última se enfoca en el análisis de sistemas en equilibrio. Esto permite a la termodinámica calcular cuánta energía se requiere para que un sistema pase de un estado de equilibrio a otro. No obstante, no proporciona información sobre la rapidez con la que se lleva a cabo ese cambio, ya que durante el proceso el sistema deja de estar en equilibrio. En cambio, la transferencia de calor amplía los alcances de la primera y segunda ley de la termodinámica, incorporando datos experimentales que permiten evaluar la velocidad con la que la energía térmica se transfiere entre cuerpos o medios (Hernández, 2022).

La comprensión de estos principios tiene aplicaciones prácticas significativas. Por ejemplo, cubrir una olla durante la cocción

disminuye la pérdida de calor por convección y radiación, mejorando la eficiencia térmica del proceso. Asimismo, el conocimiento de la capacidad calorífica permite diseñar sistemas de control térmico más precisos y sostenibles.

Aislamiento térmico

El aislamiento térmico se fundamenta en la reducción de la transferencia de calor entre dos sistemas con distinta temperatura. Esto se logra mediante materiales con baja conductividad térmica, los cuales ofrecen resistencia al flujo energético (Pinilla, 2017). Según Martínez, Cruz y García (2022) la segunda ley de la termodinámica plantea que el calor no fluye de manera espontánea desde un cuerpo con menor temperatura hacia otro con mayor temperatura, lo que refleja la naturaleza irreversible de los procesos físicos. Esta ley también establece que no es posible diseñar una máquina capaz de transformar de manera constante y total la energía térmica en trabajo útil con un rendimiento del 100%. En otras palabras, aunque es posible transformar totalmente el trabajo mecánico en calor, no todo el calor puede convertirse íntegramente en trabajo mecánico.

De acuerdo con los principios de la termodinámica, el calor siempre se transfiere desde una zona de mayor temperatura hacia otra de menor temperatura. En este contexto, los materiales aislantes actúan como barreras que reducen esa transferencia, ya sea para conservar el calor dentro de un sistema o para impedir su ingreso desde el exterior. Es común escuchar la expresión “el frío entra”, pero esta es incorrecta desde el punto de vista científico, ya que en realidad lo que ocurre es una pérdida de calor hacia el entorno más frío (Rothschuh, 2024).

El aislamiento térmico consiste en la capacidad que tienen ciertos materiales para disminuir el flujo de calor entre dos zonas con distinta temperatura. Esta característica está estrechamente vinculada a la conductividad térmica cuanto menor es esta, mayor es la eficacia aislante del material. En el entorno cotidiano, este principio se observa en elementos como las paredes con aislamiento, que ayudan a conservar el calor en el interior durante el invierno y mantenerlo fresco en verano, mejorando así el confort y reduciendo el consumo de energía. También se aplica en objetos

como electrodomésticos, termos, prendas de vestir térmicas y equipos de refrigeración (rhonatherm, 2025).

Según Anthony (2024) un ejemplo común es cuando una taza de café caliente se enfría al dejarse en una habitación más fría. Este comportamiento se explica por la primera ley de la termodinámica, ya que el calor que pierde el café es equivalente al que gana el aire que lo rodea. Ahora bien, si se planteara hipotéticamente que el café se calentara más al absorber calor del aire más frío, se reconoce que esto no sucede en la realidad. No obstante, este caso no contradeciría la primera ley de la termodinámica, siempre que la energía cedida por el aire sea equivalente a la que absorbe el café.

La Ley Cero de la Termodinámica, conocida también como principio del equilibrio térmico, indica que si dos cuerpos mantienen una temperatura constante al estar en contacto con un tercer cuerpo, entonces también estarán en equilibrio térmico entre sí. Esto significa que los tres comparten la misma temperatura (Nava Lopez, 2022).

En todos estos casos, el desempeño de los materiales se evalúa a través del coeficiente global de transferencia de calor, el cual cuantifica la cantidad de energía que atraviesa una superficie en un tiempo determinado por unidad de área y diferencia de temperatura, por lo cual desde un enfoque termodinámico, el aislamiento no solo mejora el confort térmico, sino que también representa una herramienta clave en la optimización energética y la mitigación del impacto ambiental de edificaciones e instalaciones industriales.

Evaporación

La evaporación es un fenómeno físico a través del cual una sustancia en estado líquido se convierte en vapor a temperaturas por debajo de su punto de ebullición. Este proceso requiere la absorción de una cantidad específica de energía denominada calor latente de vaporización, que permite vencer las fuerzas intermoleculares sin alterar la temperatura del sistema. Este fenómeno está directamente relacionado con el incremento de la entalpía, el cual hace referencia a la totalidad de la energía interna presente en el sistema. más el trabajo necesario para desplazar el entorno, La entalpía involucrada en los cambios de fase corresponde a la cantidad de energía requerida para modificar el estado físico de

una sustancia, sin que ello implique una variación en su temperatura (Atarés Huerta, 2020).

Según Salas (2012) el vapor de agua es el medio de calentamiento más utilizado, ya que transfiere energía a través del calor latente liberado durante su condensación. El proceso de determinar los coeficientes de transferencia de calor en esta operación resulta complejo debido a que las soluciones en ebullición pueden presentar diferentes tipos de flujo. Durante la evaporación, puede ocurrir una ebullición nucleada, caracterizada por la formación de múltiples burbujas que se desprenden desde la superficie y generan agitación en la mezcla o una ebullición pelicular, en la que se desarrolla una delgada capa de vapor adherida a los tubos de calentamiento. La temperatura a la que hierve la solución a evaporar es un factor clave y depende tanto de la presión del sistema como de la concentración de la mezcla, ya que esta última tiende a elevar el punto de ebullición.

Durante la evaporación, por ejemplo, el calor absorbido no eleva la temperatura del agua, sino que rompe los enlaces intermoleculares, permitiendo el paso al estado gaseoso. Este proceso evidencia que el cambio de fase no es solo físico, sino profundamente energético.

Para Tatiana (2021) una característica fundamental de los materiales de cambio de fase es su capacidad para almacenar energía en forma de calor latente, lo que los convierte en algunos de los materiales más eficientes en acumulación térmica dentro del ámbito de la construcción. Cuando la temperatura del entorno aumenta, estos materiales absorben calor mediante un proceso endotérmico que provoca la ruptura de enlaces químicos y el cambio de estado de sólido a líquido. Al descender la temperatura, el material regresa a su estado sólido, lo que implica la recomposición de los enlaces y la liberación del calor almacenado en un proceso exotérmico.

En contextos naturales y tecnológicos, la evaporación cumple una función esencial en el enfriamiento y a nivel biológico, el cuerpo humano regula su temperatura mediante la sudoración, proceso en el cual el calor corporal facilita la evaporación del sudor, disipando energía térmica. En el ámbito industrial, principios similares son

aplicados en torres de enfriamiento, cámaras frigoríficas, acondicionadores de aire y sistemas de refrigeración por absorción.

Adicionalmente, el comportamiento evaporativo está influenciado por variables como la presión de vapor, la temperatura ambiente y la presión atmosférica. Por ejemplo, a mayor altitud, donde la presión es más baja, el punto de ebullición del agua disminuye, permitiendo que la evaporación ocurra más rápidamente. Esta relación entre condiciones ambientales y estado termodinámico es fundamental para la optimización de sistemas térmicos en distintas regiones geográficas.

Mallma Perez (2025), La vida cotidiana está atravesada por principios termodinámicos que operan de manera constante y silenciosa, como lo demuestra el análisis del calentamiento del agua, el aislamiento térmico y la evaporación. Estos procesos, observados comúnmente en el hogar, ilustran conceptos como la conservación de la energía, los mecanismos de transferencia térmica y los cambios de estado, permitiendo una comprensión más tangible y aplicada de las leyes físicas que rigen el comportamiento energético de los sistemas. Al relacionar estos fenómenos con situaciones reales, se fortalece no solo el aprendizaje significativo de la termodinámica, sino también la capacidad para tomar decisiones más sostenibles y eficientes en el uso de la energía. Esta perspectiva demuestra que la ciencia no está limitada a entornos académicos o tecnológicos, sino que se encuentra integrada en los actos más simples, y que su entendimiento puede fomentar una cultura energética más responsable y comprometida con los desafíos ambientales contemporáneos.

Entender estos procesos permite diseñar dispositivos que aprovechen el enfriamiento evaporativo de forma eficiente, tanto en climas áridos como en entornos urbanos, y contribuye al desarrollo de soluciones tecnológicas sostenibles y adaptadas al contexto local.

3. Conclusión

En conclusión, lejos de limitarse a entornos científicos o tecnológicos, los principios de la termodinámica se manifiestan de manera evidente en múltiples actividades de la vida cotidiana. El análisis del calentamiento del agua, el aislamiento térmico y la

evaporación ha permitido identificar cómo estos procesos, aparentemente simples, responden a leyes físicas fundamentales como conservación de la energía, los procesos de transferencia térmica y los cambios de estado asociados al calor latente.

Asimismo, se han abordado conceptos complementarios como el equilibrio térmico, la entalpía, la eficiencia energética y los principales mecanismos mediante los cuales se transfiere el calor que son la conducción, la convección y la radiación. Todos ellos fundamentales para la comprensión integral del comportamiento térmico de los sistemas. Estas manifestaciones térmicas cotidianas no solo ejemplifican teorías científicas, sino que también representan valiosas oportunidades para fomentar una cultura energética responsable y consciente.

En este contexto, comprender la termodinámica desde un enfoque aplicado y accesible resulta clave para promover hábitos sostenibles, optimizar el uso de recursos energéticos y desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a la eficiencia. Integrar este conocimiento en el ámbito educativo y en el desarrollo personal es esencial para enfrentar los retos energéticos y medioambientales del presente con una base científica sólida y una perspectiva comprometida con el entorno.

Agradecimiento: Agradezco sinceramente al ingeniero Mallma Perez Israel Jimmy, por su constante orientación para el desarrollo de este ensayo. Asimismo, considero valioso el contenido de las fuentes consultadas, especialmente los estudios de Mendoza Huallpa, Berry y Handoyo, cuyas ideas resultaron fundamentales para estructurar y profundizar el desarrollo teórico de este trabajo.

Conflictos de interés: El autor declara no tener conflictos de interés.

3. Referencias bibliográficas

Anthony, L.(2024). Termoeconomía del aislante térmico de lana de roca y fibra de calcio para reducir pérdidas energéticas en secadores desecantes . Obtenido de <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/14157/Landazuri%20Rodrigo%20Mark%20Anthony.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Atarés Huerta, L. (2020). Cambios en la entalpía de un sistema termodinámico. Obtenido de <https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/1a18d6c5-3adc-47fe-9a5b-5be5d2b8ac6a/content>
- Berry, S. (24 de abril de 2019). La termodinámica en nuestra vida diaria. Obtenido de https://yalebooks.yale.edu/2019/04/24/thermodynamics-in-our-daily-lives/?utm_source
- Bravo, R.(2014). Enseñanza de la primera ley de la termodinámica aplicando la metodología de problema resuelto y estrategias de resolución de problemas para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Obtenido de <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/41399/1/D-CD102733.pdf>
- Handoyo, E. (2007). El interés de aprender termodinámica a través de la vida diaria. Obtenido de <file:///C:/Users/USER/Downloads/8d423c03a6cc67ca3c59d1b8bdd1b3a3.en.es.pdf>
- Hernández, R.(Marzo de 2022). Desarrollo de un recubrimiento híbrido con propiedades de aislamiento térmico. Obtenido de <https://ri-ng.uaq.mx/bitstream/123456789/3524/1/RI006556.pdf>
- Mallma Perez, I. (2025). La termodinámica y sus aplicaciones en procesos mineros. Biblioteca Nacional del Perú.
- Martínez, M., Cruz, L., & García, N. (05 de Julio de 2022). Segunda Ley de la Termodinámica. Obtenido de <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/tepexi/article/view/8900/9077>
- Mendoza Huallpa, H. (2021). Conceptos básicos. Variables termodinámicas. Primera ley de la Termodinámica. Trabajo en diagrama P-V – Procesos. . Obtenido de <https://repositorio.une.edu.pe/server/api/core/bitstreams/85d10dd4-8c89-414f-8563-181e972be628/content>
- Nava Lopez, M.(24 de Mayo de 2022). Sistema de refrigeración doméstica a través de energía solar. Obtenido de <https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2020/octubre/0804498/Index.html>
- Pinilla, J. (13 de Junio de 2017). Aislantes térmicos - criterios de selección por requisitos energéticos. Obtenido de https://oa.upm.es/47071/1/TFG_Palomo_Cano_Marta.pdf
- rhonatherm. (2025). Conductividad térmica en aislamientos. Obtenido de <https://www.saterhonatherm.com/blog/conductividad-termica-aislamientos/>
- Rothschuh, U. (3 de Julio de 2024). Aislamiento térmico: qué es y tipos. Obtenido de <https://www.ecologiaverde.com/aislamiento-termico-que-es-y-tipos-4348.html>
- Ruiz Padillo, D.(2017). Transmisión de calor. Obtenido de https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/47660/FMA_TransmisionCalor.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Salas, E.(Octubre de 2012). Evaporación a simple y doble efecto, en el "equipo para estudio de un evaporador de doble efecto" . Obtenido de <https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2012/octubre/0684787/0684787.pdf>
- Tatiana, F. (2021). Análisis de los materiales de cambio de fase, como alternativa de construcciones modernas. . Obtenido de <https://repository.usta.edu.co/server/api/core/bitstreams/9ce025a0-1166-45a2-aaf7-4b3958d6739b/content>
- Yunes, C., & Boles, M. (2012). Séptima edición termodinámica. Obtenido de file:///C:/Users/USER/Downloads/Termodinamica_Cengel_and_Boles_7ma_edici.pdf